

ПОЛУЧЕНИЕ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ
ТИОСЕМИКАРБАЗИДА, ФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ И
ОРТОФОСФАТНОЙ КИСЛОТЫ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067661>

Паноев Эрали Ражаббоевич

*Докторант Бухарского инженерно-технологического института,
г.Бухара, Узбекистан*

Дустов Хамро Бозорович

*Профессор Бухарского инженерно-технологического института,
г.Бухара, Узбекистан*

Ахмедов Вохид Низомович

*Доцент Бухарского инженерно-технологического института,
г.Бухара, Узбекистан*

Темиров Алишер Хошим ўғли

*Докторант Бухарского инженерно-технологического института,
г.Бухара, Узбекистан*

Аннотация: *Наиболее распространенной коррозией в нефтегазовой промышленности является коррозия, связанная с углекислым газом и сероводородом. Синтез ингибиторов для уменьшения этой коррозии является требованием сегодняшнего дня. В статье описано производство ингибитора коррозии на основе тиосемикарбазидформальдегидной смолы и ортофосфатной кислоты.*

Ключевые слова: *ингибитор, сероводород, диоксид углерода, сера, реактор, олигомер, тиосемикарбазид, формальдегидная смола, ортофосфат, кислота, коррозия.*

Предупреждение коррозии металлов в различных секторах экономики промышленно развитых стран мира, создание тормозных систем имеют особое практическое и теоретическое значение. В странах с развитой химической и нефтехимической промышленностью потери из-за коррозии металлов наносят большой экономический ущерб. Поэтому разработка и применение высокоэффективных ингибиторов коррозии еще более важны.

Хотя было произведено много типов ингибиторов коррозии, проблема защиты от коррозии в средах, содержащих сероводород и углекислый газ, остается актуальной.

Соответственно, в данном исследовании очень важно и актуально провести исследования полифункциональных соединений на основе тиосемикарбазида, формальдегида и фосфорной кислоты и создать на их основе реагенты, эффективно

защищающие от структурной электрохимической и биологической деградации конструкционных сталей.

В качестве нового компонента формальдегид сначала смешивают с тиосемикарбазидом из местного сырья, пока он не станет смолистым. Исходные материалы вносили в реактор при температуре 25 0C в различных пропорциях. В этом случае тиосемикарбазид с формальдегидом в виде монометилола сначала образует смолу.

тиосемикарбазид формальдегид монометилолтиосемикарбазид

Если взять большое количество формальдегида, смола образуется в виде диметилола.

монометилолтиосемикарбазид формальдегид диметилолтиосемикарбазид

когда проводят реакцию связывания с образованием три- и тетраметилолтиосемикарбазида, нерастворимая твердая масса образуется в растворителе с очень высокой растворимостью с низкой растворимостью. Поэтому рекомендуется проводить реакцию с диметилольными соединениями. Свойства тиосемикарбазидных, формальдегидных смол, в частности их стабильность, можно улучшить путем добавления некоторых добавок. В этом случае возможно получение смол заданных свойств.

Решающими факторами для проведения реакции конденсации тиосемикарбазида и формальдегида в водном растворе являются:

- исходное соотношение реагентов;
- концентрация ионов водорода;
- время реакции и температура.

С учетом изложенного были синтезированы олигомеры смол, модифицированные фосфорной кислотой.

Также были изучены соотношение реагентов при сопольконденсации тиосемикарбазида, продолжительность реакции и влияние температуры. Проанализирована зависимость указанных параметров от молекулярной массы олигомера.

Оптимальные режимы параметров выбирались исходя из массы сухого остатка при обжиге полученного олигомера.

Их относительные вязкости были изучены, чтобы дать представление о линейности, разветвленности, пространственной структуре и размере частиц синтезированного олигомера. Относительную вязкость изучали при 20 ° С, 30 ° С, 40 ° С и 50 ° С на вискозиметре ВПЖ-1.

Оказалось, что вещества реагируют по следующей схеме.

Также было обнаружено, что растворимость и вязкость олигомера изменяются с увеличением количества связывающего реагента и скорости шва.

Строение этого соединения подтверждено методами УФ-, ИК-спектрального и элементного анализа. ИК спектры получены на приборе SHIMADZU. Для образцов использовали метод присыпки веществ в таблетках бромиды калия.

Поскольку синтезированный олигомер растворим только в органических растворителях, он используется в мельнице после измельчения до диспергированного состояния. Разработан состав для получения ингибитора коррозии. Следует также отметить, что если при взаимодействии тиосемикарбазида с формальдегидом образуется триметилол или тетраметилолтиосемикарбазид, это ускоряет переход в решетчатое состояние с тетраэтоксиксаном, и способность контролировать процесс теряется.

Ингибиторы на основе тиосемикарбазидов образуют малорастворимые комплексы с ионами железа, положительно увеличивают потенциал коррозии, одновременно снижая ток коррозии, и характеризуют процесс ингибирования по смешанному механизму.

1. Panoyev Erali Rajabboyevich, Temirov Alisher Hoshim o'g'li, Akhmedov Vokhid Nizomovich “THE CORROSION PROBLEM IN THE OIL AND GAS INDUSTRY” POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 10(43), 2021. – 247 p.
2. E.R. Panoev, H.B Dustov, O.R Jamolova Corrosion protection of gas preparation equipment in fields. Development of science and technology. Scientific and technical journal. 2020 y. - №3.– 69-75.
3. M.M. Osman, M.N. Shalaby, Some ethoxylated fatty acids as corrosion inhibitors for low carbon steel in formation water, Mater. Chem. Phys. 77 (2003) 261–269.
4. P.C. Okafor, X. Liu, Y.G. Zheng, Corrosion inhibition of mild steel by ethylamino imidazoline derivative in CO₂-saturated solution, Corros. Sci. 51 (2009) 761–768.
5. S. Nešić´ , W. Sun, 2.25 – Corrosion in acid gas solutions, in: J.A.R. Tony (Ed.), Shreir’s Corrosion, Elsevier, Oxford, 2010, pp. 1270–1298.
6. V. Garcia-Arriaga, J. Alvarez-Ramirez, M. Amaya, E. Sosa, H₂S and O₂ influence on the corrosion of carbon steel immersed in a solution containing 3 M diethanolamine, Corros. Sci. 52 (2010) 2268–2279.
7. Атоев Э.Х. Структура и свойства внутрикомплексных соединений 8-меркаптохинолина (тиооксина) и его производных. “Universum” научный журнал. Москва. 2020, Вып. 10 (76_2) стр. 29-32.
8. Tilloev, L., & Dustov, K. (2021, September). Fractional composition of the waste yellow oil. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 839, No. 4, p. 042080). IOP Publishing.
9. Z. Panossian, N.L.d. Almeida, R.M.F.d. Sousa, G.d.S. Pimenta, L.B.S. Marques, Corrosion of carbon steel pipes and tanks by concentrated sulfuric acid: a review, Corros. Sci. 58 (2012) 1–11.

